

DOI: 10.5281/zenodo.6383130

Дмитро ГОРДІЄНКО

кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник
Інституту української археології та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України;
провідний науковий співробітник
Національного заповідника “Софія Київська”

ЗРОЗУМІТИ РОСІЮ ЧИ “БЕЗУМСТВО ВАРВАРА”.

[Рец. на:] ЖЕРМЕН ДЕ ЛАНЬІ, *Батіг і росіяни: звичаї та організація Росії*, пер. з франц. П. ТАРАЩУК, Тернопіль (Навчальна книга – Богдан), 2019, 176 с.

Ім'я Жермена де Ланьї в Україні майже невідоме. Мало знають про нього і в самій Франції, як про те пише Франсуаза Том, автор передмови до книги (с. 3). Жермен де Ланьї був мандрівником і довго жив на Росії наприкінці першої половини XIX ст. 1853 року вийшла його книга “Батіг і росіяни” (“Le Knout et les Russes”), в якій він описав свої враження від миколаївської Росії. На той час Росія була популярною темою європейської преси та суспільної думки. Після кривавого придушення росіянами угорського повстання 1848 р., на Росію в Європі дивились негативно, власне з того часу й усталися погляд на неї як жандарма Європи. При цьому, як відмічає Жермен де Ланьї, втручання у внутрішні справи сусідніх держав, “більше свідчить про властивий Росії страх, ніж про самовідданість” (с. 17).

Однак, інтерес до східної монархії в Європі не вщухав і читання тогочасних французьких текстів, як зазначає Ф. Том, “з’ясовує нам дивовижні сили тяжіння російської історії” і дає можливість краще зрозуміти “посткомуністичну Росію”, ніж ліберальні тексти з їх русофільськими мареннями (с. 4). Історична законсервованість Росії є ключовою тезою книги Жермена де Ланьї. Він відмічав незмінність сучасного йому російського суспільства, що законсервувалося з часів Петра I, “найжорстокішого з реформаторів”, однак і за сто п’ятдесят років по тому нічого не змінилось і можна стверджувати, що книга “Батіг і росіяни” дає змогу глибше зрозуміти й Росію

початку ХХІ ст. Ф. Том розглядає працю Жермена де Ланьї в контексті подібних творів Ю. Мішле “*Légendes démocratiques du Nord*” (“Демократичні легенди Півночі”) (Фламаріон, 1854, 1898) та П. де Баранта “*Notes sur la Russie 1835–1840*” (“Записки про Росію 1835–1840”) (Париж, 1875), і зазначає дивовижну схожість в оцінках східної монархії. Сподіваюсь, що й твори Ю. Мішле та П. де Баранта знайдуть своїх українських перекладачів та видавців, як поталанило праці Жермена де Ланьї в особі перекладача Петра Тарашука та тернопільського видавництва “Навчальна книга – Богдан”.

2014 р. Росія розпочала війну проти України, відтак погляд навіть 150-літньої давнини на суть російської мілітарної, агресивної державності, дає змогу більш глибоко зрозуміти й сучасну тоталітарну Росію, що прагне знищити Українську державність, водночас глибше зрозуміти й російсько-європейські відносини. Як писав Мішле, “немає такої зухвалої брехні, завдяки якій друзі Росії, надто протягом останніх двадцяти років, не глумилися зі здорового глузду Європи” (с. 4). Попри те, що ця теза була висловлена в середині ХІХ ст., “*Russia Today*” демонструє слідуванням цим принципам і сьогоднішньою Москвою.

Середина ХІХ ст. в історії України має особливе значення. На той час припадає початок політизація українського руху, українського національного відродження, що на самих початках зіштовхнулося з репресивною російською машиною, найвищий і водночас найганебніший прояв якої виявився в жорстокому засудженні Тараса Шевченка, розгромі Кирило-Методіївського братства, а згодом Валувеському та Емському указам. В українській історії час Миколи І, “самодура й тирана”, – період найтемнішої реакції. Натомість в очах Жермена де Ланьї, цар постає як “найчесніша людина своєї імперії, так само як і найвродливіша, найсправедливіша, найгуманніша і найосвіченіша” (с. 145). Така позитивна оцінка царя зумовлена його зовсім безуспішними намаганнями здолати російську корупцію та прищепити Росії хоча б якусь культуру. Загалом же автор переповідає поширені російські анекдоти про монарха, що радше формували суспільну думку, ніж відображали дійсність.

Вагомим чинником зовнішньої агресії Москви упродовж століть був історичний аргумент. Звідси й те значення, яке російська держава приділяла й приділяє історичній науці, однак, як зауважує Жермен

де Ланьї, “російські історики не мають права писати, дослухаючись до свого сумління, бо їхні оцінки їм диктують урядові гроші” (с. 12). На жаль, і досі на російських “зарплатах в конвертах” сидить багато науковців в Україні і навіть у країнах Західної Європи, продукуючи хибний, спотворений образ Росії.

Російська ліберальна пропаганда намагається спотворити дійсність, перекладаючи злочини Росії на її керівників, що спостерігається й на прикладі нинішньої Росії, коли вину за агресію проти України російські й деякі українські та західні ліберали намагаються перекласти винятково на кремлівського очільника. Натомість Жермен де Ланьї провину за дії Росії цілком слушно кладе на всіх росіян: “Звичай приховувати і лестити так міцно вкоренився в них, що геть усі, без винятку, стають співниками царя і його уряду” (с. 13). Провіденційною виявилася й інша думка автора, згідно якої, свою завоюницьку політику Росія веде за морального та матеріального сприяння Європи. “Ми всюди бачимо, що Росія, прагнучи втілити в життя свої честолюбні наміри, завжди перебуває в змові з якоюсь іншою державою, що допомагає їй і сприяє її задумам” (с. 14). Так, у змові з Австрією та Пруссією Росія розчленувала Польщу, при цьому ошукала своїх союзників, а згодом, щоб заручитися підтримкою царя Олександра, Наполеон віддав Росії “на випас” Фінляндію. Заслуговує на увагу й думка, що з метою своїх завоювань Росія ретельно вистежує помилки, яких допускається Європа. Водночас автор послідовно протиставляє Росію та Європу і наголошує, що у відкритій боротьбі Росії ніколи не вдавалося перемогти цивілізований народ.

Сам опис Росії Жермен де Ланьї поділяє на кілька тем-розділів, перший із яких присвячений російській армії, що найбільш точно і повно відображає сутність держави. Адже “Росія – лише величезна казарма, де позбавлено права виходу геть усіх” (с. 125).

Упродовж своєї історії, починаючи від Андрія Суздальського й закінчуючи сьогоденням, Росія пишалася і погрожувала світу своєю армією. На думку Жермена де Ланьї, російська армія – це “продукт рабства, що, як дивитись з позицій індивіда, становить лише величезну масу ходячих воєнних машин, а як дивитися з позицій колективу – єдину силу, з допомогою якої підтримують рабство” (с. 18–19). Повне знецінення людської особистості, та й навіть самого життя є запорукою сили російської держави. “Я бачив, як шістдесят шість міль-

йонів душ, або, якщо хочете, бидла, сліпо коряться, гнуть спину і стеляться під ноги царя, ладні миттю підвестися на його першу команду, якщо йому заманеться спробувати розчавити Старий Світ лавинами своїх армій” (с. 24–25) і в іншому місці додає: “Життя людини ніде не цінують так мало, як у Росії”. Таке ставлення до людини, її особистості та й самого життя притаманне не лише російській еліті, а й самим росіянам: “Я завжди запитував себе, чи має росіянин чуття свого існування. Якщо він і усвідомлює його, то, мабуть, тільки так, як тварини або дикуни, які мало переймаються цим світом і анітрохи не переймаються іншим” (с. 37). Нігілістичне ставлення росіян і до пам’яті померлих: “поваги до мертвих немає й поготів” (с. 55, 56). Жермен де Ланьї чітко й послідовно упродовж усієї книги наголошує: “Людину в Росії вважають за щось таке незначуще, що відсутністю або зникненням якоїсь людини ніколи не переймаються” (с. 87). Як тут не згадати советський підхід: “Есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы”. “Людина в Росії – це товар, що має певну вартість, як кінь, бугай чи тонна меляси” (с. 107), – підсумовує автор гуманістичний вимір Росії.

Страх перед російською армією, як наголошує автор, зумовлюється не її реальною могутністю, а повною необізнаністю європейських урядів з її ресурсами та звичаями. І через півтори сотні років ми спостерігаємо ту саму картину. Прикметно, що Жермен де Ланьї дає відповідь на “феномен” “зелених чоловічків” та армії без розпізнавальних знаків: в Європі солдат “зобов’язаний підтримувати порядок і охороняти найсвятіші інтереси суспільства; прапор там символізує честь країни в усій її чистоті. В Росії прапор не представляє нічого, навпаки, це символ найстрашнішої моральної деградації” (с. 36).

Іншою причиною страху європейських урядів перед Росією є жорстокість російських солдат. “Росіяни нищать більше, ніж усі їхні попередники” (с. 23), – зазначає автор, і як приклад наводить захоплення і зруйнування Кафи та інших міст Криму наприкінці XVIII ст., буквально стертих росіянами з лиця землі.

Натомість щодо військово-морського флоту Жермен де Ланьї визнає його значну силу на середину XIX ст. і називає творцем російського флоту Миколу І, що контрастує з українською та й російською історіографією. З іншого боку, автор відмічає, що російські кораблі “важкі, масивні, погані на ходу”, а, головне, з дуже погано підготов-

леною командою, що повністю нівелює кількісну потугу російського флоту. Безпорадність російського флоту супроти флоту союзників з усією очевидністю підтвердилась під час Східної війни 1853–1856 рр., натомість теза про утворення флоту за Миколи I видається перспективною.

Вагомим інститутом московської деспотії є Російська православна церква з її величезним штатом духовенства, що водночас виконувало й виконує поліцейські функції. Жермен де Ланьї наголошує, що в Росії “в ім’я релігії та Бога і з допомогою його слуг підтримують найогидніше варварство”, а “російське духовенство не кориться жодним приписам законів Бога і Євангелія: не проповідує, не викладає основ віри, не навчає божественних приписів” (с. 50). Ця теза проходить і в українській науковій та художній літературі (наприклад, “Атоському пройдисвіті” Івана Нечуя-Левицького), а також підтверджена наступними півтора століттями історії російської церкви, зокрема участю російського духовенства зі зброєю в руках у війні проти України з 2014 року. Не менш нищівна авторська оцінка й російського чернецтва, серед якого “процвітають невігластво і брутальність росіянина, властиві всій його примітивній натурі” (с. 57–58).

Детально й уїдливо Жермен де Ланьї зображує й інші суспільні стани, зокрема дворян. Загальною й хронічною вадою всіх станів Росії автор називає хабарництво: “В Росії хабарництво проступає в огидних та цинічних формах, і то в справді страхотливому масштабі, воно, якщо можна так висловитись, є притаманним їй хронічним станом. Країна цілковито занапащена хабарництвом. Воно вразило не тільки нижчі версти бюрократії, а й людей на найвищих посадах, найзначніші постаті імперії” (с. 47). Водночас російським суддям щоб чинити справедливе правосуддя “бракує честі, сумління, чесності, побожності, незацікавленості – одне слово, всіх чеснот судді” (с. 79). Тому правосуддя й чиниться винятково через хабар. При цьому сваволю суддів перевершує російська поліція. Росія не правова держава – в ній “релігія, Бог, піп і закон персоніфіковані в постаті царя” (с. 98). Так було, так є й, очевидно, буде, принаймні, в найближчому майбутньому. Оригінальні для історика й погляди та оцінки Жерменом де Ланьї російського кріпацтва, найогиднішої форми рабства, яку знала історія людства. Для автора всі закони і звичаї Росії з регулювання та виправдання кріпацтва зовсім неприйнятні й дикі.

Відтак червоною ниткою через увесь твір проходить думка про рабську російську натуру. Росіянина не лякає в’язниця, навіть напакі, адже він там нічого не робить і має притулок, при цьому його ще й годують. Росіянин у в’язниці навіть не втрачає свободи, адже він не знає, що це таке. У візії автора, росіяни “розуміли свободу так, як і негри, бо вбивали своїх панів і спалювали їхні маєтки, гвалтували їхніх дружин, вирізали всіх, на кого нарікали” (с. 114). Тому, щоб замінити цивілізоване покарання через позбавлення волі, росіяни придумали шмагання різками, що відчуває на собі кожен – і мужик, і пан.

Відтак ключовим у книзі є розділ “Батіг”, тематично до якого підводять читача всі попередні частини книги. У візії автора батіг є зримим символом і суттю росіянина, виразом російської культури, власне оспіваної російськими поетами “російської душі”.

“Батіг! І у французькій мові, і в мові жодного цивілізованого народу немає слова, що, одним-одне, означало б більше звірств, більше жорстоких і нелюдських страждань. Батіг! Лише почувши це слово, росіянин здригається від крижаного страху, відчуває холод у серці, кров застигає йому в жилах; це слово спричиняє гарячку, збурює чуття, опановує страхом розум; від цього одного слова ціпеніє увесь народ, шістдесят мільйонів душ” (с. 119).

Образ батога проступає навіть в описі символу російського самодержавства – Петропавлівської фортеці у Санкт-Петербурзі, “де замість гармат видніють трупи, роздерті ременем батога” (с. 117). При цьому, батогом не лише карають за злочин, це – засіб залякування й покори.

Власне, батіг і рабство є запорукою єдності Росії: “Якщо російське законодавство припинить бити і трощити, наче блискавка, якщо припинить наганяти страх, Росія вкриється руїнами і кров’ю” (с. 147). Кінець Росії може настати і внаслідок ліквідації монарха, на що багата російська історія. “Коли цар починає заважати, його вбивають отрутою, мотузкою, залізом або іншими, ще жорстокішими засобами: російський геній плідний на такі вигадки” (с. 149). Відтак, на майбутнє Росії Жермен де Ланьї дивився скептично. Автор послідовно наголошує на відсутності єдності імперії, на неспроможності створити єдиний цілісний народ, коли “навіть члени великої слов’янської родини відкидають їх не менш палко, ніж решта”. Тому, коли

на чолі держави “стане якийсь добродушний або нездатний цар, Росія одразу розпадеться на шматки” (с. 25). Очевидно, в цьому й криється відповідь, чому демократичний, людяний політичний режим для Росії є смертельно небезпечним. Розпад держави може настати й тоді, коли Росія буде втягнена в якусь велику війну, коли заклик до бунту може стати фатальним для держави. Пророцтво Жермена де Ланьї ледь не справдилося під час більшовицького перевороту 1917 р. і залишається все ще перспективним. Так, порівнюючи Росію з давнім Римом, автор наголошує, що “в Римі рабів суворо не допускали до військової служби, а в Росії тільки раби й мають зброю” (с. 26). Раби і є джерелом російського бунту, за висловом О. Пушкіна, “бессмысленного і беспощадного”. Один з таких солдатських бунтів, що відбувся під Новгородом у 1831 р., колористично описує автор:

“Майже всіх офіцерів нещадно вбили, їхні будинки пограбували і спалили. Солдати, чинячи розправу, взялися за офіцерських дружин і доньок, удавшись до найогидніших актів збезчещення: їх усіх публічно згвалтували на вулицях на очах у понад двадцятьох тисяч чоловіків, які чекали своєї черги, здригаючись від нестямної люті. Потім із тих жінок здирали шкіру, відрізали їм груди, повіки, ніс, губи, вуха! Прив’язавши жінок спиною до спини до трупів знівечених чоловіків, їх кидали у воду або спалювали живцем у розігрітих до білого печач. Ті сцени канібальської несамовитості, кривавого бенкету диких звірів тривали без перерви цілий тиждень. Цей бунт був точнісінько таким, яким міг би бути, якби повстали розгнудані дикі орди, сп’янілі від давно стримуваної помсти” (с. 39).

Колористичним у книзі є опис російського клімату, що не один раз завдавав клопоту європейським арміям. Подібно до Наполеона, французу Жермену де Ланьї цілком очевидно, що “Росія має найогидніший клімат на землі, а Санкт-Петербург збудовано там, де панує наймерзненіший клімат у Росії” (с. 134). Та й сама “північна Пальміра” російських поетів в описі автора постає містом, що “сповнене страхітливих контрастів і сміховинного безглуздя”. Для автора Петербург є образом світового базару, “куди сходяться всі народи землі”, в якому є лише “три різновиди індивідів: військові, багатії і злидарі” (с. 135).

Не бачить автор і європейського майбутнього Росії. “Росіянин своїми вподобаннями, характером, звичаями, неробством – неперевершений азіат” (с. 74). Авторська оцінка росіян суб’єктивна і нищівна: “Ніякий народ на землі не має більшого марнославства, більшої гордості, більшої хвальковитості і національного самолюбства, ніж росіяни” (с. 136). Такі риси росіян Жермен де Ланьї пояснює несформованістю народу, відсутністю його власної історії. Останнє зумовлює й брак власної аристократії, еліти, яка “по черзі то англійська, то німецька, французька чи турецька залежно від сьогоденних захоплень або примх двору” (с. 136). Марнотратство “еліти” виштовхує її з Росії і змушує їхати в Лондон, Відень, Неаполь чи Париж, як то ми спостерігаємо й на початку ХХІ ст. Сьогодні діти всієї російської еліти живуть у тих самих містах Європи, що й сто п’ятдесят років тому, на задоволення примх яких добровільно зубожіє російський народ.

Попри те, що Жермен де Ланьї додав до книги “Підтвердні документи”, його твір не є науковим дослідженням. Це джерело особового походження, враження спостережливого мандрівника, з елементами літературного твору, що був орієнтований зокрема на комерційний успіх. Однак це не вигадка, не фантазія, а все ж таки враження іноземця, француза про Росію. Це цілісний зріз життя, побуду, манер і норівів Східної Імперії.

На сьогодні значним упущенням української гуманітаристики, зокрема історіографії, є слабке вивчення, а відтак і розуміння Росії. В Україні немає Інституту Росії, де б цілісно, міждисциплінарно вивчався екзистенційний ворог України – Росія, адже кожен мисливець має добре знати поведки звіра, на якого полює. Таким чином, книга Жермена де Ланьї “Батіг і росіяни” дає виклик українській науковій історіографії, частково й славістиці. За відсутності русистики, українська історіографія змушена захищатися, спростовувати хворобливі історичні марення кремлівського очільника, російських істориків та їхніх “європейських друзів”, особливо щодо “братнього” чи “одного народу”. Автор показує й іншу площину російської інформаційної війни проти України. Так, характеризуючи російський соціум, Жермен де Ланьї відмічає, що в Росії “де зібралось троє осіб... є двоє шпигунів” (с. 88). Яким чином російська пропаганда переробила цю тезу, приклавши її щодо України, ми знаємо. Тепер маємо вивчити як

її російська пропаганда впроваджувала та інтегрувала в українську гуманітаристику та суспільну свідомість, формуючи комплекс неповноцінності та меншовартості. Настав час повертатися до джерел і формувати науковий образ України та української культури, зіпертий винятково на якнайповніший корпус джерел, позбавлений російських імперських мітологем. Відтак, сподіваюся, що український переклад книги Жермена де Ланьї “Батіг і росіяни” знайде не лише широкого читача, а й викличе належний інтерес серед українських науковців і сприятиме глибшому розумінню північно-східного, агресивного сусіда України – Росії.

Dmytro Hordiienko (PhD in History, a senior researcher at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Sources Studies of the NAS of Ukraine; leading researcher at The National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv”).

Understand the Russia or “Madness of a Barbarian”. [Review on:] ЖЕРМЕН ДЕ ЛАНЬІ, *Батіг і росіяни: звичаї та організація Росії*, пер. з франц. П. ТАРАЩУК (GERMAIN DE LAGNY, *Lash and the Russians: Customs and Organization of the Russia*, trans. from French by P. TARASHCHUK), Ternopil (Навчальна книга – Богдан), 2019, 176 p.